

DEMPING AMALIYOTINING O‘ZBEKISTONDAGI NODAVLAT OLIY TA’LIM TASHKILOTLARIGA TA’SIRI.

Xurramov Jonibek Rustamovich

Toshkent shahridagi Turkiyaning Iqtisodiyot va Texnologiyalar Universiteti, O‘qitish metodikasi
bo‘yicha mutahassis / O‘qituvchi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273527>

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda O‘zbekiston oliy ta’lim bozorida demping amaliyoti, ya’ni o‘qish to‘lovlarining sun‘iy ravishda pasaytirilishi natijasida yuzaga keladigan muammolar tahlil qilingan. Dempingning qisqa muddatli va uzoq muddatli ta’siri ko‘rib chiqilib, oliy ta’lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga va ta’lim sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi ta’kidlangan. Shuningdek, Qozog‘iston tajribasi misolida dempingga qarshi samarali huquqiy mexanizmlar yoritilib, O‘zbekistonda ushbu amaliyotni tartibga solish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** oliy ta’lim muassasalari, demping amaliyoti, Qozog‘iston tajribasi, nodavlat oliy ta’lim tashkilotlari, ta’lim sifati, ta’lim bozori, o‘qish to‘lovlari.*

O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari sonining tez sur‘atlarda ortishi ta’lim bozorida raqobat muhitini kuchayishiga olib kelmoqda. Ushbu jarayon yangi imkoniyatlar yaratgan bo‘lsa-da, “demping” – ya’ni, o‘qish to‘lovlarini sun‘iy ravishda pasaytirish orqali talabalarni jalb qilish amaliyoti muhokama markaziga aylanmoqda.

Demping qisqa muddatda ayrim oliy ta’lim muassasalariga ustunlik berishi mumkin, chunki past narxlar ko‘proq talabalarni jalb etadi. Biroq, uzoq muddatda bunday strategiya muassasalar uchun moliyaviy qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi, infrastrukturaga investitsiyalarni kamaytirishi va ta’lim sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, ba’zi davlatlar, jumladan Qozog‘iston, demping holatlariga qarshi aniq chora-tadbirlarni qo‘llagan. Minimal o‘qish to‘lovi mezonlarini belgilash kabi huquqiy mexanizmlar oliy ta’lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun, O‘zbekistonda ham ushbu masalaga e’tibor qaratish, dempingning oldini oluvchi normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqish zarur deb hisoblaymiz.

Avvalambor oliy ta’lim bozori va demping amaliyoti o‘rtasidagi bog‘liqlikni tushuntirish uchun iqtisodiyot, menejment va ta’lim siyosati sohasidagi asosiy nazariyalarga murojaat qilish lozim deb hisoblaymiz. Oliy ta’lim iqtisodiyoti nuqtayi nazaridan, Gari Bekkerning “Inson kapitali nazariyasi”da (1964) ta’lim - iqtisodiy investitsiya sifatida ko‘rib chiqilgan¹. Ushbu nazariyaga ko‘ra, ta’limga sarflangan mablag‘lar kelajakda mehnat bozori daromadlari va iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarining xizmatlari narxini sun‘iy ravishda pasaytirish (demping) ta’lim sifatiga ta’sir qilishi va inson kapitalining shakllanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, Yozef Shumpeterning “Innovatsion raqobat nazariyasi”ga ko‘ra, oliy ta’lim - ta’lim bozorida raqobatbardoshlikni tushunish uchun muhim ahamiyat kasb etadi².

¹ Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.

² Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.

Ushbu nazariyaga ko‘ra, ta‘lim muassasalari innovatsion yondashuvlar va sifatli ta‘lim taklif qilish orqali bozorda ustunlikka erishishlari mumkin. Biroq, narxlarni sun‘iy pasayishi amalga oshirilganda, oliy ta‘lim muassasalari innovatsiyalarga va infratuzilmaga sarmoya kiritish imkoniyatini yo‘qotadi, natijada ta‘lim sifati va bozorning umumiy iqtisodiy barqarorligi xavf ostida qoladi.

Mankiw, Romer va Weillarbing fikriga ko‘ra inson kapitalini birinchi navbatda ta‘lim orqali hosil bo‘lgan bilim, shuningdek, ish tajribasi davomida shakllangan ko‘nikma va malakalar nuqtai nazaridan talqin qilgan³. Ularning nazariyasiga ko‘ra, inson kapitaliga qilingan investitsiyalar nafaqat shaxsiy daromad salohiyatini oshiradi, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy o‘shishiga ham sezilarli hissa qo‘shadi. Shu tarzda, ular ta‘limga investitsiya kiritishning iqtisodiy o‘shishga ijobiy ta‘sirini ishonch bilan ta‘kidlaydi. Shu bois, agar ta‘lim sohasida demping amaliyoti joriy etilsa, bu nafaqat ta‘lim sifati, balki mamlakatning umumiy iqtisodiy ko‘rsatkichlariga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Demping o‘zi nima?

Umuman olganda demping – bu o‘qish to‘lovlarining sun‘iy ravishda pasaytirilishi bo‘lib, talabalarni jalb qilish yoki bozor ulushini oshirishga qaratilgan. NOTTlari xarajatlarni qoplamaydigan darajada past to‘lov belgilashi mumkin, bu esa ta‘lim sifatining pasayishiga olib keladi. To‘lovlarni kamaytirish qisqa muddatda talabalar oqimini oshirsa-da, uzoq muddatda moliyaviy beqarorlik, infratuzilma va ta‘lim sifatining yomonlashishiga sabab bo‘ladi. NOTTlari raqobat uchun, davlat OTMlari esa siyosiy yoki iqtisodiy sabablarga ko‘ra to‘lovlarni pasaytirishi mumkin, bu esa oliy ta‘lim tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi deb hisoblaymiz.

Qozog‘iston tajribasi

Qozog‘iston tajribasiga tayangan holda shuni ta‘kidlash lozimki, ushbu davlatda demping amaliyotini tartibga solishga qaratilgan qonunlar ayniqsa, hozirgi kundagi nodavlat oliy ta‘lim tashkilotlari sonining ortib borayotgan sharoitida yanada muhim ahamiyat kasb etayotganining guvohi bo‘lmoqdamiz. Bilamizki, nodavlat oliy ta‘lim tashkilotlari o‘quv to‘lov stavkalarini mustaqil ravishda belgilaydi. Agar mazkur tashkilot xizmatlari bozordagi umumiy tendensiyalardan sezilarli darajada past narxlarda taklif qilinsa, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan quyi qatlamdagi talabalar ularga kengroq yo‘naltiriladi. Bu esa ta‘lim tizimidagi sog‘lom raqobatning izdan chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Qozog‘iston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mustaqillikka erishgandan so‘ng, 1993-yilda mamlakatda xususiy oliy ta‘lim muassasalarini tashkil etishga qonunan ruxsat berilgan, natijada ularning soni keskin oshib ketgan. Xususiy universitetlar arzon o‘quv to‘lovlari hamda kechki va sirtqi ta‘lim shakllarini keng taklif qilgani sababli, qisqa vaqt ichida ushbu muassasalardagi talabalar soni mamlakat bo‘ylab jami talabalarining 50% dan oshib ketgan. Bu jarayon davlat tomonidan tartibga solinmagani ta‘lim sifati va bozor muvozanatiga salbiy ta‘sir ko‘rsata boshlagan hamda siyosiy deblatlarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi. Natijada litsenziya talablari kuchaytiriladi va 2007 yilda 20ta talabga javob bermagan OTMlari litsenziyasidan ayriladi. Bundan tashqari, Qozog‘iston hukumati demping amaliyotini cheklovchi qonun hujjatlarini joriy etadi. Ushbu qonunga muvofiq, xususiy OTMlar ta‘lim xizmatlari uchun davlat OTMlari tomonidan ajratiladigan ta‘lim grantiga teng bo‘lgan minimal o‘quv to‘lov stavkalarini

³ Mankiw, G., D. Romer and D. Weil (1992). "A Contribution to the Empirics of Economic Growth." *Quarterly Journal of Economics*, pp. 407-37.

belgilashi lozimligi belgilab qo'yildi⁴. Ushbu qonun Qozog'iston ta'lim bozorida raqobat muhitining yanada barqaror bo'lishiga va ta'lim xizmatlari sifati oshishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston hududida faoliyat yuritayotgan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining demping amaliyoti holatini bo'yicha izlanish olib bordik. Shartnoma edu uz saytidagi ma'lumotlarga asoslangan holda⁵, 80 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi, ularning filiallari hamda nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining ta'lim xizmatlari to'lovlari tahlil qilindi hamda mazkur tahlillar natijasida bakalavr ta'lim yo'nalishi ta'lim turlari bo'yicha eng past hamda yuqori o'qish to'lovlariga ega bo'lgan NOTTlari ro'yxati shakllantirildi (1-rasim).

1-rasim. Xorijiy oliy ta'lim muassasalari, ularning filiallari va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining bakalavr ta'lim yo'nalishida kunduzgi, kechki hamda sirtqi ta'lim xizmatlari bo'yicha eng past va eng yuqori bo'lgan o'qish to'lovi (so'mda).⁶

1-rasimni tahlil qiladigan bo'lsak, bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha kunduzgi ta'lim xizmatlarini taqdim etayotgan oliy ta'lim muassasalari orasida eng past o'quv to'lovi 8 500 000 so'mni tashkil etadigan Xalqaro innovatsion universitetga, hamda bakalavr kechki ta'lim xizmatlari taqdim qilayotgan 7 900 000 so'm yillik o'qish to'lovi bilan University of Science and Technologiesga tegishli bo'lmoqda. Ushbu NOTT, tashkil etilganidan 2 yil bo'ganiga qaramay (2022 yil, 29 iyul, № 222829), hozirgi paytda 4642 nafar talabaga ta'lim xizmatlarini ko'rsatmoqda. Boshqa tomondan, bakalavr kunduzgi ta'lim yo'nalishi bo'yicha eng yuqori o'qish to'lovi CAU – Central Asian University (sobiq nomi Akfa University)ga tegishliligi aniqlandi. Mazkur oliy ta'lim muassasasida o'qish to'lovi yo'nalishga qarab 37 500 000 so'mdan 100 000 000 so'mgacha belgilangan. Ushbu NOTT 2019-yilda Akfa University nomi bilan tashkil etilgan bo'lib, hozirda CAU sifatida faoliyat yuritib, 2290 nafar talabaga ta'lim xizmatlarini taqdim etmoqda. Bundan tashqari, ochiq manbalarda keltirilgan 80 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi, ularning filiallari va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarining bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha ta'lim xizmatlari to'lovlarining tahlili natijasida arifmetik o'rtacha (average) va o'rta qiymati

⁴ Qarang: K. Макриди (ведущий автор), М. Каннинг, И. Дежина, Б. Галабов, Ф. Мармолехо, Н. Агапитова, Э. Куадра, Р. Джоши, Д. Салми, И. Фрумин. Руководители проекта И. Витман (ОЭСР) и И. Фрумин (Всемирный банк). ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНА: ОТКРЫТИЯ И УРОКИ. 69 б.

⁵ Qarang: shartnoma.edu.uz

⁶ Qarang: shartnoma.edu.uzdagi ochiq ma'lumotlar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

(median) aniqlangan. Mazkur hisobotga ko‘ra, arifmetik o‘rtacha o‘qish to‘lovi 18 851 114 so‘mni, o‘rta qiymat esa 17 000 000 so‘mni tashkil etmoqda. Shuningdek, ushbu ko‘rsatkichlardan past bo‘lgan ta‘lim to‘lovi miqdoriga ega bo‘lgan xorijiy oliy ta‘lim muassasalari, ularning filiallari va nodavlat oliy ta‘lim tashkilotlari soni 50 tani tashkil qilishi aniqlandi (2-rasim).

2-rasim. O'zbekistondagi Xorijiy oliy ta'lim muassasalari, ularning filiallari va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari soni (arifmetik o'rtacha "average" va o'rta qiymati "median"dan past bo'lgan ta'lim xizmatlari to'lovlari asosida)

Bizning fikrimizcha, agar biror bir NOTT demping amaliyotidan foydalansa, ya'ni o'qish to'lovlarini sun'iy ravishda pasaytirsam, talabalarni o'ziga jalb qilishi mumkin. Natijada boshqa NOTTlar talabalar oqimining kamayishi sababli daromad yo'qotishi mumkin, bu esa byudjet rejalashtirishni murakkablashtirib, xarajatlarni qisqartirishga va ta'lim sifati pasayishiga olib keladi. Shu sababli, demping amaliyoti barcha NOTTlar uchun moliyaviy barqarorlikka tahdid soladi deb hisoblaymiz. O'zbekiston sharoitida ham oliy ta'lim tizimining jadal rivojlanishini inobatga oladigan bo'lsak, demping amaliyotlarini oldini olishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish oliy ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarida demping amaliyoti shakillanishi moliyaviy barqarorlik va ta'lim sifatiga jiddiy xavf solishi mumkin. Qisqa muddatli strategiya sifatida o'qish to'lovlarini sun'iy pasaytirish talabalarni jalb qilishi mumkin, ammo uzoq muddatda daromad kamayishi, infrastrukturaga investitsiya yetishmovchiligi va o'qitish sifati yomonlashishiga olib keladi. Qozog'iston tajribasi shuni ko'rsatadiki, minimal o'qish to'lovi mezonlarini joriy etish orqali bozor barqarorligi va ta'lim sifati yaxshilanishi mumkin. Shu bois, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham demping amaliyotini cheklashga yo'naltirilgan normativ-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilishi zarur deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Becker, G. S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. University of Chicago Press.
2. Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, Socialism and Democracy. Harper & Brothers.
3. Mankiw, G., D. Romer and D. Weil (1992). "A Contribution to the Empirics of Economic Growth." Quarterly Journal of Economics.
4. Qarang: K. Макриди (ведущий автор), М. Каннинг, И. Дежина, Б. Галабов, Ф. Мармолехо, Н. Агапитова, Э. Куадра, Р. Джоши, Д. Салми, И. Фруммин. Руководители проекта И. Витман (ОЭСР) и И. Фруммин (Всемирный банк). ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ОТКРЫТИЯ И УРОКИ. 69
5. <https://sharnoma.edu.uz/>